

O‘ZBEK TILI VA ADABIYOT FANINI O‘QITISHDAGI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Qoraboyeva Marhabo Xoshimovna

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Farg‘ona shahar 3-maktab

Annotatsiya: ushbu maqolada ta’lim o‘zbek tilida olib boriladigan sinflarda va ta’lim rus tilida olib boriladigan sinflarda "Gap bo‘laklari" mavzu haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sintaksis, kesim, ega, aniqlovchi, to‘ldiruvchi, hol.

Hammaga ma’lumki, bugungi yoshlarimiz bizdan ko‘ra fan-texnika borasida ancha ilgari ketgan. Shu sababli avvalgidek ona tili va adabiyot darslarida yangi mavzuni tushuntirib, mavzuga oid mashqlarni shunchaki bajarish o‘quvchini zeriktirib qo‘yishi mumkin. Ularning dunyoqarashiga mos metodlar orqali mavzuni o‘zlashtirishda qiziqтира olamiz.

Tilshunoslikda bir qancha bo‘limlar mavjud bo‘lib, sintaksis bo‘limi boshqa bo‘limlarga nisbatan murakkabroq.

Sintaksis-yunoncha "syntaxis" so‘zidan olingan bo‘lib, "bog‘lash", "yopishtirish", "tuzish", "qurish" degan ma’nolarni anglatadi.

Biz foydalanayotgan til turli birliklardan, vositalardan iborat. Uning har bir tilda o‘zining muhim vazifasini bajaradi. Tahlil qilinganda til birliklari ajraladi, aniqlanadi va izohlanadi.

Tilning asosiy ijtimoiy vazifasi fikrni shakllantirish, uni ifodalash, odamlar orasida fikr almashuv vositasi bo‘lib xizmat qilishdan iboratdir. Tilning fikrni shakllantirish vazifasi so‘zlar qo‘shimchalar va ularda mujassamlashgan ma’nolar yordamida amalga oshsa, fikrni ifodalash, uni birovga yetkazish vazifasi gap orqali namoyon bo‘ladi.

Gap tarkibidagi o‘zaro tobe bog‘lanishda bo‘lgan so‘zlardan bittasi tobe bo‘lak bo‘lak, ikkinchisi hokim bo‘lak vazifasini bajaradi. Tobe bo‘lak hokim bo‘lakka bog‘lanib, hokim bo‘lak talab etgan sintaktik vazifasida keladi. Ana shu vazifa gap bo‘lagi nomi bilan yuritiladi.

Gapda so‘zlar o‘zaro grammatik munosabatga kirishib gap bo‘laklarini hosil qiladi. Gap bo‘laklari vazifasini mustaqil so‘zlar bajaradi.

Shu o‘rinda "G‘alvir" mashqi orqali mustaqil so‘z turkumlari eslanadi. Ekranda so‘z turkumlari aralashgan holda o‘quvchilarga ko‘rsatiladi, bu yozuvlar ichidan faqat mustaqil so‘z turkumlargina ajratib olishlari talab etiladi.

Ko‘makchi,
yuklama, aniqlovchi,
ot, sifat, hol,
bog‘lovchi, son,
fe‘l, kesim, ravish,
taqlid so‘z, modal so‘z.

Xulosa; Demak, gap bo‘laklarini mustaqil so‘zlar tashkil etadi. Sababi, mustaqil so‘zlar ma‘lum bir so‘roqqa javob bo‘ladi, mustaqil ma‘no anglatadi.

Har bir gap bo‘lagi boshqa gap bo‘laklari bilan bo‘lgan grammatik munosabatlarga ko‘ra belgilanadi, ya‘ni har bir gap bo‘lagi o‘zi munosabatga kirishgan so‘z bilan ma‘lum sintaktik aloqada bo‘ladi. Masalan: Marjona kecha uchrashuv haqida zavqlanib gapirdi. Bu gap quyidagi gap bo‘laklaridan iborat. Marjona (kim?)- ega, kechagi (qachonki? qaysi?) - aniqlovchi, uchrashuv haqida (nima haqida?)- to‘ldiruvchi, zavqlanib (qay tarzda?) - hol, gapirdi (nima qildi?) - kesim. So‘zlar quyidagicha sintaktik aloqaga kirishgan:

1)Marjona gapirdi; 2)zavqlanib gapirdi; 3)uchrashuv haqida gapirdi; 4)kechagi uchrashuv.

Gap bo‘laklari 5ta: kesim, ega, aniqlovchi, to‘ldiruvchi, hol.

Demak, gap bo‘lagi tobe bog‘lanish doirasida tobe qism vazifasida kelgan bo‘lak hisoblanadi. Uning qaysi bo‘lak vazifasida kelayotgan hokim bo‘lakka nisbatan aniqlanadi.

Gapda kesimgina boshqa bo‘laklarga nisbatlanmagan holda aniqlanadi, chunki uning kesimi ekanini kesimlik shakllari ko‘rsatib turadi. Shuning uchun uning gap tarkibidan topish qiyinchilik tug‘dirmaydi. Qolgan bo‘laklar kesimga nisbatan aniqlanadi.

Esda saqlang:

Gapning gap sifatida shakllanishida muhim bo‘lgan, uning mazmuniy va grammatik markazi hisoblanuvchi bo‘lak—kesim. Shuning uchun u gapning eng muhim bo‘lagi bosh bo‘lak sanaladi.

Ega kesimga ergashib kesimda ifodalangan belgi, harakat-holatning bajaruvchisini ko‘rsatadi va kesimdan keyingi bo‘lak sanaladi.

To‘ldiruvchi va hol bo‘laklari kesim bilan tove munosabatga kirishib ularni to‘ldiradi, aniqlaydi yoki izohlaydi. Shuning uchun ular gapning ikkinchi darajali bo‘laklari deyiladi.

Aniqlovchi yuqoridagi barcha bo‘laklarga bog‘lanib ularning ma’nosini izohlab keladi. Gapda qaysi bo‘lak bilan munosabatda bo‘lsa shu bo‘lak bilan birgalikda bitta gap bo‘lagi, birikmali gap bo‘lagi bo‘lib keladi.

Shunday qilib, gap bo‘laklari bir necha darajalarga bolinadi:

1. Bosh bolalar: kesim, ega.
2. Ikkinchi darajali bo‘laklar: to‘ldiruvchi, hol, aniqlovchi.

Mavzu tushuntirilgandan so‘ng mustahkamlash maqsadida quyidagi metoddan foydalaniladi. Bu metod "Ortiqchasini top" deb nomlanadi.

Nakesimfis chayqaladi bir tup namatak

Yuksakda, shamegaolning bellashuvida.

Quyoshga ko‘taaniqlovchirib bir savat oq gul

Vito‘ldiruvchiqor-la o‘shshayholgan qoya labida.

Yuqoridagi misrada ortiqcha so‘zlar topilib, mavzu mustahkamlanadi. Demak, ortiqcha so‘zlar kesim, ega, aniqlovchi, to‘ldiruvchi, hol.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek tilidan ma’ruzalar toplami. N. Erkaboyeva. Toshkent. "Lesson press" nashriyoti, 2017.
2. Muxtasar grammatika. J. Usmonov. O. Nurmurodov. Buxoro. "Sharq-Buxoro" MChJ, 2018.
3. Adabiyot 8-sinf darsligi. S. Olim. S. Ahmedov. R. Qo‘chqorov. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa. 2019.
4. Ona tili 8-sinf darsligi.